

O'zDJTU mustaqil izlanuvchisi,

Javlieva Sarvinoz Dilmuradovna

[*justinmind006@gmail.com*](mailto:justinmind006@gmail.com)

Annotatsiya

Xalq ertaklari milliy madaniyat va xalqning hayotiy tajribasini aks ettiruvchi dono hikmatlar xazinasi hisoblanadi. Ularning ko'plab variantlari og'zaki tarzda avloddan-avlodga o'tishi, madaniy moslashuv va turli davrlardagi adabiy qayta ishlov natijasida paydo bo'lgan. Maqolada xalq ertaklarining ta'limda tanqidiy fikrlash, ifodali til ko'nikmalarini rivojlantirish hamda madaniyatlararo tushunishni shakllantirishdagi roli yoritilgan. Ertaklarning turli variantlarini taqqoslash orqali o'quvchilar tarixiy va madaniy ahamiyatni yaxshi tushunib yetishlari mumkin. O'zbek xalq ertaklari boy axloqiy va madaniy qadriyatlarni o'z ichiga olgan bo'lib, yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Maqolada ertaklarni zamonaviy o'quvchilarga moslashtirish jarayonida ularning boy adabiy sifati va jozibadorligini saqlash muhimligi ta'kidlangan.

Annotation

Folk tales evolve into different variants due to their oral sharing, cultural changes, and reinterpretations in various societies and eras. The article emphasizes the educational benefits of folk tales, which can enhance critical thinking, language skills, and intercultural awareness among students. By examining and comparing different folk tale versions, readers can gain a deeper understanding of their historical and cultural importance, as well as the art of storytelling's evolution. Additionally, Uzbek folk tales, which are rich in moral and cultural lessons, significantly contribute to educating and inspiring young people. The article also highlights the need to maintain the literary and artistic essence of folk tales while making them relevant for contemporary audiences.

Kalit so'zi: *xalq ertagi, ertak turlari, axloq, madaniy meros, syujet chizig'i, halol mehnat, ta'lim.*

Key: Folk tale, types of folk tales, morality, cultural heritage, honest labour, education

Xalq ertagi — bu xalq donishmandligining xazinasidir. Uni chuqur g'oyalar, mazmunning boyligi, poetik til va yuqori tarbiyaviy yo'nalish ajratib turadi. Xalq ertagi — folklorning eng mashhur va sevimli janrlaridan biridir, chunki unda faqatgina qiziqarli syujet yoki hayratlanarli qahramonlar emas, balki haqiqiy she'riyat ruhi mavjud. Bu she'riyat o'quvchiga inson his-tuyg'ulari va munosabatlar dunyosini ochib beradi, mehr-shafqat va adolatni targ'ib qiladi hamda milliy madaniyat, xalqning donishmand tajribasi va ona tiliga yaqinlashtiradi. Xalq ertaklari dunyoqarashni kengaytiradi, xalqlar hayoti va ijodiga qiziqish uyg'otadi, halol mehnat bilan band bo'lgan Yer yuzining barcha aholisiga nisbatan ishonch hissini tarbiyalaydi.

Jamlangan kitoblarda o'zbek xalq ertaklariga oid sehrli-fantastik va maishiy ertaklarni uchratish mumkin. Ular o'zbek xalqining eng yaxshi fazilatlarini aks ettiradi: aql, jasorat, mehnatsevarlik, insonparvarlik, mehribonlik va adolat. Ertaklarda insonlar azaldan o'zlarining baxt va tinchlikka intilishlarini ifoda etganlar. Ularda inson munosabatlarining butun xilma-xilligi aks etgan. Aynan xalq ertaklarida bizgacha kulgu va ko'z yoshi, quvonch va azob, sevgi va g'azab, haqiqat va nohaqlik, ishonch va ishonchsizlik, mehnatsevarlik va dangasalik, halollik va firibgarlik yetib kelgan.

Adabiyotda xalq ertaklarining ko'plab variantlarini uchratish mumkin. Bu variantlarning paydo bo'lishiga ko'plab sabablar bor. Avvalo, xalq ertaklari avloddan-avlodga og'zaki tarzda yetkazilib kelingan, va ularni qayta-qayta hikoya qilish jarayonida farqlar yuzaga kelgan. Keyinchalik, bu hikoyalar yozma shaklga o'tkazilganida, yozuvchilar o'z qarashlarini qo'shib, hikoyalarni o'z auditoriyasiga moslashtirgan. Tarjimalar, o'zgartirishlar va soddalashtirishlar orqali xalq ertaklari o'zining asosiy syujet chizig'ini saqlab qolgan holda ko'plab shakllarga ega bo'lgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari xalq ertaklarining ko'plab shakllari mavjudligidan bexabar bo'lishi mumkin, lekin o'rta sinf o'quvchilari ertaklarning turli variantlarini o'rganishga katta qiziqish bilan kirishishi mumkin. Bolalarni ertaklar haqidagi barcha kitoblarni xususan, maktab va jamoat kutubxonalaridan, uylaridan, qolaversa, bobo va

buvilarining uylaridan topilgan kitoblarni yig'ishga undash mumkin. O'qituvchi ertaklarning umumiy ko'rinishi va ularning variantlari bilan tanishtirgach, sinfni uch yoki to'rt guruhga bo'lib, har bir guruhni bir xalq ertagining variantlarini chuqur o'rganishga jalb qilishi mumkin. Bu orqali bolalar folklarga qiziqish uyg'otish bilan birga ifodali tildan foydalanishni o'rganadi va taqqoslash orqali tanqidiy o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bolalar xalq ertaklarining variantlariga oid bir nechta mashg'ulot turlarini qo'llash mumkin. Ular hikoyalarda sodir bo'ladigan muayyan voqealarni, qahramonlarning rivojlanishini, voqealar bo'lib o'tadigan joylarni, yozish uslubini va hikoyalarning qanday yakunlanishini solishtirishlari mumkin. Shuningdek, ular ertaklarning to'plangan sharoitlarini, kelib chiqqan mamlakatlarini va birinchi marta chop etilgan taxminiy sanalarini o'rganib chiqishlari mumkin. Ushbu taqqoslashlar jarayonida o'quvchilar hikoyalar o'zgartirilgan bo'lsa-da, o'zgarmay qolgan asosiy motivlarni aniqlay olishlari lozim.

Ko'plab mashhur ertaklar Fransiya, Germaniya yoki Angliyada kelib chiqqan. Xususan, Sharl Perro sakkizta fransuz ertaklar to'plamini nashr etgan, ular hanuzgacha mashhur hisoblanadi. Germaniyada esa Yakob va Vilgelm Grimmlar qishloq aholisi orasidan hikoyalar to'plagan, bu jarayon o'n ikki yil davom etgan. Keyinchalik Jozef Jeykobs ingliz xalq ertaklarini yig'ishni boshlagan. Ushbu yozuvchilarning maqsadlari va madaniyatlari ularning uslublariga ta'sir ko'rsatgan, va ertaklar bir mamlakatdan boshqasiga tarqalishi jarayonida o'zgargan. Misol uchun, angliyalik Jozef Jeykobs bolalarga yoqadigan hikoyalar yozishni maqsad qilgan. U bolalarga ertak aytib berayotgan hamshira kabi yozgan. Ingliz xalq ertaklarini yig'uvchilarning ko'pchiligi asl nusxalardagi so'zlarni o'zgartirib yozgan yoki tushirib qoldirgan bo'lsa, Jozef Jeykobs esa o'z xalq ertaklari to'plamlariga xalq tiliga xos jonlilikni olib kirgan va "Fee-fi-fo-fum" hamda "chinny chin chin" kabi esda qoladigan iboralar uning hissasining kuchli tomonlaridan biri bo'lib qolgan. Ba'zida u bolalar uchun nomaqbul deb hisoblagan epizodlarni olib tashlagan va ertaklarni yanada tushunarli qilish uchun tildagi iboralarni o'zgartirgan. Uning barcha o'zgartirishlari kitoblarining oxirida batafsil qayd etilgan. O'zbekistonda esa baxshilar tomonidan kuylangan ertaklar turli adabiyotshunoslar va ertakshunoslar tomonidan yozib yig'ma

to'plamlar holatiga keltirilgan. Ularda millatimizning boy madaniy merosi, insoniy fazilatlari va kelajakka ishonchi aks ettirilgan. To'g'rilikning fazilati, egrilikning oqibati, yaxshilikning qudrati-yu yomonlikning kasri bolalarni ertakdan to'g'ri xulosa chiqarishga undaydi.

Zamonaviy yozuvchilar va ertakchilar ushbu ertaklarni bugungi o'quvchilar uchun moslashtirishni davom ettirmoqda. Xalq ertaklarining ba'zi yangi versiyalari eski uslubga sodiq qolgan holda, ularning boy adabiy sifatini ta'minlovchi o'ziga xos ritmlar, iboralar va noodatiy so'zlarni saqlab qoladi. Ammo ba'zi yozuvchilar hikoyalarni soddalashtirishga urinib, xayoliy tilni olib tashlaydi va shu bilan ular ertaklarning sehrli tabiatini buzadi. Xalq ertaklarining tili g'aroyib va rang-barang bo'lib, bugungi adabiyotning oddiy nasriy uslubidan farq qiladi. Xalq ertaklari variantlarini o'rganish jarayonida bolalar dastlabki versiyalarda uchraydigan, lekin keyingi versiyalarda saqlanmagan yoki o'zgartirilgan noodatiy so'zlar va iboralarni izlashlari mumkin.

Xalq ertaklaridagi illyustratsiyalarni ham o'rganish ko'plab elementlarni solishtirishga arziydi. So'nggi yillarda chop etilgan ko'plab yangi nashrlarda avvalgi yillar davomida yaratilgan stereotiplardan farq qiluvchi illyustratsiyalar mavjud.

Xulosa

Xalq ertaklari – bu boy madaniy meros bo'lib, avloddan-avlodga o'tib kelgan. Ular asrlar davomida turli shakllarga ega bo'lishiga qaramay, o'zining asosiy syujet chizig'i va axloqiy qadriyatlarini saqlab qolgan. Ertaklar bolalarda qiziqish uyg'otish, ularning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va ifodali tildan foydalanishni o'rganishga yordam beradi.

Xalq ertaklarining ko'p variantlari turli xalqlarning madaniy va tarixiy o'ziga xosliklarini aks ettiradi. Tarjimalar va moslashtirishlar jarayonida bu ertaklar yangi ifodalar va uslublarni qabul qilgan, ammo ba'zan o'zining sehrli tabiatini yo'qotgan. O'zbek xalq ertaklari esa millatning boy merosi va insoniy fazilatlarni namoyon etib, yosh avlodni tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda zamonaviy yozuvchilar ertaklarni moslashtirish va ularga yangi hayot baxsh etish bilan shug'ullanmoqda. Bu jarayonda ertaklarning boy adabiy sifatlari va rang-barang tili saqlanib qolishi muhim. Bolalar ertaklarning turli variantlarini o'rganish orqali o'z dunyoqarashlarini kengaytirib, madaniyatlararo farqlarni tushunishni o'rganadilar. Shu bilan birga, ular xalq ertaklarining illyustratsiyalari orqali hikoyalarni vizual tarzda idrok qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xalq ertaklarini o'rganish nafaqat bolalarga, balki har qanday yoshdagi o'quvchilarga ham adabiyot va madaniyatning chuqur qatlamlarini anglash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Узбекские народные сказки. Электронное издание. Montreal: "Literary heritage", 2007.
2. Jonivorlarning sarguzashtlari: O'zbek xalq ertaklari/ To'plovchi va nashrga tayyorlovchi K. Imomov – T.: "Sharq", 2019.
3. Jacobs, Joseph. English Fairy Tales and More English Fairy Tales. Great Britain, Bloomsbury Publishing, 2002.
4. Lonsdale, Bernard J. and Mackintosh, Helen K. Children Experience Literature. New York: Random House, 1973.
5. E. W. Baughman. A Comparative Study of the Folktales of England and North America. Indiana University dissertation. Michigan, 1953.